

NATIJALARGA ERISHISHDA VAQTNING BOSHQARISH TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Otajonova M.S.

QoʻqonDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192077>

Annotatsiya. Maqolada muvaffaqiyat va samarali mehnatning asosi- ish yuklamasining toʻgʻri taqsimlanishiga bogʻliqligi, insonning ish qobiliyati va bioritmlari, vaqtni boshqarishda sutkalik ritmlarning ish yuklamasi taqsimotiga taʼsiri, samarali dam olishni tashkil etish qoidalari, muammolarni hal qilish uchun oʻz-oʻzini sozlash usullari va uslublari, oʻz-oʻzini motivatsiyalash kata mehnat talab qiladigan samarali yechimi sifatidagi qarashlar, ijodiy dangasalik, natijalarga erishish uchun vaqtni boshqarish texnologiyalardan samarali foydalanish ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: ish yuklamasi, muvaffaqiyat, samara, ish qobiliyati, bioritmlar, samarali dam olish qoidalari, oʻz-oʻzini sozlash usullari, oʻz-oʻzini motivatsiyalash.

Аннотация. В статье основой успеха и эффективной работы является зависимость от правильного распределения рабочей нагрузки, трудоспособности и биоритмов человека, влияние суточных ритмов в тайм-менеджменте на распределение рабочей нагрузки, правила организации эффективного отдыха, собственного пути решения проблем - способы и методы саморегулирования, раскрыты взгляды на самомотивацию как эффективное решение большой тяжелой работы, творческой лени, эффективное использование технологий тайм-менеджмента для достижения результата.

Ключевые слова: рабочая нагрузка, успешность, работоспособность, работоспособность, биоритмы, правила эффективного отдыха, методы саморегуляции, самомотивация.

Abstract. In the article, the basis of success and effective work is the dependence on the correct distribution of the workload, human work ability and biorhythms, the influence of daily rhythms in time management on the distribution of workload, rules for organizing effective rest, one's own way to solve problems - methods and methods of self-adjustment, views of self-motivation as an effective solution to a lot of hard work, creative laziness, effective use of time management technologies to achieve results are revealed.

Key words: work load, success, efficiency, work ability, biorhythms, effective rest rules, self-adjustment methods, self-motivation.

Kirish. Zamonaviy dunyo uzluksiz va jadal rivojlanmoqda, bizga tobora koʻproq yangi shart-sharoitlarni talab qilmoqda va biz muvaffaqiyatli boʻlishga intilib, hayotning doimiy oʻzgarib borayotgan va tezlashayotgan surʼatiga moslashishga harakat qilmoqdamiz. Agar ilgari texnologiya taraqqiyoti va taraqqiyoti koʻproq boʻsh vaqtni boʻshatadi va insonning ishini osonlashtiradi, deb hisoblangan boʻlsa, amaliyot butunlay boshqacha natija koʻrsatdi. Ish yuklari ortib bormoqda, vazifalar soni kundan-kunga ortib bormoqda, tez-tez qoʻshimcha ish vaqti va tartibsiz ish jadvallari odatiy holga aylanib bormoqda. Bu universal muammo boʻlib, birinchi navbatda eng ilgʻor, texnologik jihatdan rivojlangan mamlakatlarga taʼsir qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Ushbu mavzuning Oʻzbekiston va xorijda oʻrganilganlik darajasi sezilarli darajada farq qiladi. Soʻnggi yigirma yilda oliy taʼlim muassasasi talabalarining oʻquv faoliyatida oʻzini-oʻzi tashkil etish jarayonining xususiyatlarini oʻrganishga S.S.Amirov, T.N. Boldysheva, G. Dobrovetskaya, V.I.Dontsov va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlari bagʻishlangan). Taʼlimda oʻz-oʻzini tashkil etish koʻnikmalarini shakllantirish jarayonini

innovatsion yondashuvlar nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish uchun asos: ta'lim faoliyati samaradorligini oshirish Yu.K. Babanskiy, N.F. Talyzina va boshqalar, yaxlit pedagogik jarayonni tizimli tahlil qilish va modellashtirish V.P. Bespalko, V.I. Zagvyazinskiy, V.V.Kraevskiy kabi olimlarning ishlarida qo'yilgan.

Muhokama va tahlillar.

Natijalarga erishishda vaqtni boshqarish texnologiyalarining ahamiyati xorij mamlakatlarida turli tajribalar asosida ochib berilgan. Masalan, 20-asrning oxirida. Yapon tilida hatto "karoshi" atamasi ham paydo bo'ldi – “ishdagi ortiqcha ishdan o'lim”dir. 1980-yillarning boshlarida Yaponiyaning Karoshi shahrida fojiali voqea yuz berdi. Bir kompaniyaning xodimlari erta tongda ishga yetib kelishdi va o'z hamkasbini kompyuter klaviaturasida yuzma-yuz yotgan holda ko'rishdi. U o'lgan edi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, o'lim uzoq - 12 soatdan ortiq - dam olish va uxlash uchun tanaffuslarsiz qo'shimcha ish vaqtidan kelib chiqqan. Shunday qilib, "Bevaqt o'limga olib keladigan charchash ishi" degan ma'noni anglatuvchi "Karosi sindromi" atamasi paydo bo'ldi. Bugungi kunga qadar butun dunyo bo'ylab 30 000 ga yaqin ishchi va xizmatchilar ushbu makkor sindromning qonuniy tasdiqlangan qurboniga aylanishgan. Karoshining barcha holatlarida odamlar o'z ishlariga ishtiyoq bilan munosabatda bo'lishdi va undan qoniqish hosil qilishdi.[1] Tanaffuslar, dam olish kunlari va bayramlarsiz ishlash, muntazam dam olishga bo'lgan ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirib, ular ishga shu qadar sho'ng'ib ketishdiki, hatto sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish zarurati ham fonga o'tib ketdi. So'nggi yillarda juda yoshlar: talabalar va talabalar karoshi sindromi xavfi ortib bormoqda. Bu, birinchi navbatda, Internet, kompyuter o'yinlari yoki dasturlash bilan bog'liq. Juda yoshlarning o'lim holatlari allaqachon ma'lum bo'lganki, ular o'zlarini qiziqarli kompyuter o'yinidan yoki Internetning virtual dunyosi bo'ylab qiziqarli sayohatdan uzoqlashtira olmay, ular haqiqat chegarasidan tashqariga chiqib ketishganki, ular hatto his qilishni ham to'xtatdilar. o'z tanasining signal signallari. Bu ehtiros halokatli bo'lib chiqadi. Har qanday haddan tashqari kuchlanish stressli sharoitlarga olib keladi, bu esa o'z navbatida tananing charchashiga olib keladi. Va agar siz yukni qanday qilib to'g'ri taqsimlashni bilmasangiz va dam olish va tiklanish ehtiyojlarini hisobga olmasangiz, stressli vaziyatda uzoq vaqt qolish dahshatli oqibatlariga olib kelishi mumkin.[2]

Ingliz mutaxassislari 150 dan ortiq turli kasblar uchun “stress shkalasi”ni tuzdilar (1.1-jadval).

1.1-jadval. Eng stressli kasblar ro'yxati

Kasblar	Stress xavfi shkalasi
Konchilar	8,3
Politsiyachilar	7,7
Quruvchilar	7,5
Jurnalistlar	7,5
Aktyorlar	7,2
Siyosiy va jamoat arboblari	7

Shifokorlar	6,8
Haydovchilar	5,4

Yuristlar, sug'urta agentlari, buxgalterlar, yuqori texnologiyali kompaniyalar xodimlari, sug'urta kompaniyalari egalari, brokerlar, turli darajadagi menejerlar, mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha menejerlar, savdo menejerlari, psixologlar, o'qituvchilar va professorlar, sotuvchilar, muhandislar kabi kasblar vakillari ham bor. xavf va maslahatchilar. Ro'yxatni yaxlitlash - 2,9 ball bilan eng past xavfga ega bo'lgan kutubxonachilar va muzey xodimlari. Ushbu tadqiqot davomida ma'lumotlar ham olindi, ularning tahlili shuni ko'rsatdiki, nafaqat o'ta stressli, balki ishning faol xarakteriga ega bo'lgan ishchilar ham yuqori xavf ostidadir.

Vaqt boshqarishning muhim vazifalaridan biri bu sizning ish yukingizni to'g'ri taqsimlash qobiliyatini rivojlantirishdir: bizning hayotimizda ham ish, ham dam olish uchun joy bo'lishi kerak. Bu yuqori mahsuldorlikni saqlashga imkon beruvchi ish yukini vakolatli taqsimlash, ya'ni vaqt birligi uchun kerakli natijalarni olish. Faqat bu holatda barcha harakatlarimiz samarali bo'ladi, bu bizga yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Va bu muvaffaqiyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir.[3]

Shaxsiy vaqt boshqarishning yaxshi qurilgan tizimida nafaqat vaqt miqdori, balki uning sifati ham muhim rol o'ynaydi. Vaqt boshqarish tizimi haqiqatan ham samarali, foydali bo'lishi va bizni ortiqcha yuklanishdan himoya qilishi uchun uni faol ishimiz va dam olishimiz samaradorligiga ta'sir qiluvchi bir qator omillarni hisobga olgan holda qurish kerak. Bu omillardan biri ritmlarga bo'ysunishdir.

Inson murakkab biologik tizim bo'lib, tabiiy va sun'iy turli xil ritmlarga bo'ysunadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, biz uchun eng muhimi quyidagi tabiiy biologik ritmlardir:

- kunduzi;
- har hafta;
- yillik.

Ushbu asosiy biologik ritmlar doirasida odamning ishlashi doimiy bo'lib qolmaydi, u o'zgaradi, shuningdek, ritmik. Ularning har birining o'ziga xos tanazzul va faollik davrlari mavjud. Faoliyatingizni tashkil qilishda buni hisobga olish muhimdir. Kun davomida insonning ishlashi qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik. Agar siz insonning kunlik bioritmlarining o'rtacha grafigiga nazar tashlasangiz (1.1-rasm), kun davomida bizning faolligimiz ikki marta pasayish (taxminan 13 dan 15 soatgacha va 21 soatdan keyin) va ikkita ko'tarilish (taxminan 4-5 dan) borligi aniq bo'ladi. ertalab va soat 16 dan 18 gacha). Erta turishga va erta yotishga odatlangan odamlar - "larks" - ertalabki faollik tushdan keyinga qaraganda yuqoriroq bo'ladi - ular kunning birinchi yarmida samaraliroq ishlaydi. Bular-"Boyo'g'li"dirlar.[4]

2.1. Kundalik inson bioritmlarining o'rtacha grafigi

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Insonning kundalik bioritmlari grafigi ("larks" va "boyqushlar")

Biz mavjud bo'lishimiz kerak bo'lgan zamonaviy hayotning tobora tezlashib borayotgan sur'atiga dosh berish uchun ba'zan bu tezlashayotgan sur'atni to'xtatish, jamiyat ritmlari bilan sinxronizatsiyani to'xtatish va tanamiz va shaxsiyatimizni yo'q qilishning oldini olish kerak. Bunga samarali dam olishni tashkil qilish orqali erishish mumkin.

Samarali dam olishni tashkil etish qoidalari: Dam olish kerak: nafaqat uzoq dam olish yoki dam olish, balki ish kunidagi qisqa tanaffuslar ham yaxshi energiya to'ldirishi va kuchimizni tiklashi mumkin. Ushbu natijaga erishish uchun samarali dam olishning asosiy qoidalariga rioya qilish kifoya.[5]

1. Ritm - samarali dam olishning birinchi sharti. Vaqti-vaqti bilan qisqa tanaffuslarni rejalashtirish. Eng maqbul rejim - har soatda besh daqiqa dam olish yoki har yarim soatda 10-15 daqiqa tanaffus qilish mumkin. Ta'lim jarayonini tashkil etishda ana shu tamoyil qo'llaniladi: bir juft institut mashg'ulotlari 1,5 soat, tanaffus esa 10 daqiqa davom etishi bejiz emas. Maktabda dars - 45 daqiqa, tanaffus - besh daqiqa. Buning sababi shundaki, 1,5 soatlik intervalda uzluksiz ishlash inson uchun eng qulaydir.

2. Maksimal kommutatsiya. E'tiborni qilayotgan biznesdan yoki hal qilayotgan vazifadan boshqa narsaga o'zgartirish uchun besh daqiqa bo'sh vaqtni sinab ko'rish. Misol uchun, agar kun bo'yi raqamlarni tahlil qilish va matematik hisoblar qilish bo'yicha ishlansa, yaxshi do'stga qo'ng'iroq qilish va hissiy jihatdan qoniqarli narsa haqida gapirish, agar odamlar bilan ishlagansa yolg'iz qolish, agar siz insho yozilayotgan bo'lsa, musiqa tinglash va ko'zga dam berish eng yaxshi usuldir. Qadimgi donishmandlar aytganidek, harakat hayotdir. Harakat qilish inson tabiatidir. Ish kuni yoki maktab vaqtida bizda har doim ham bunday imkoniyat bo'lmaydi.

Birinchi qadamlarni qo'yish qiyin bo'lsa, maqsadga erishish va vazifalarni bajarishni boshlashga yordam beradigan qo'shimcha vositalarga ehtiyoj bo'ladi. Ushbu ehtiyoj o'z-o'zini sozlash usullari bo'lib, ulardan foydalanib, har qanday ishni juda oson, erkin va ishonchli tarzda boshlash mumkin.

Eng qiyin bosqichlardan biri bu ishga kirishishdir. Ayniqsa, katta, juda murakkab va har doim ham yoqimli bo'lmagan vazifalarga duch kelinsa. Energiyani tejash, muammoni hal qilish va eng muhimi, hamma narsani yoqimli qilish uchun qanday qilib to'g'ri ish bilan shug'ullanish kerak? Bunday muammolarni hal qilish uchun juda ko'p turli xil o'z-o'zini sozlash usullari mavjud.[6]

"Ankraj" texnikasi: Ushbu uslub uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lib, o'zini ishonchli va tasdiqlangan usul sifatida ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. U har qanday moddiy ob'ekt ("langar") ma'lum bir hissiy holat bilan bog'liq va uni keltirib chiqarishga qodir degan fikrga asoslanadi.

Insonning his-tuyg'ulari fikrlar va harakatlariga ta'sir qiladi va harakatlarni belgilaydi. Nima uchun murakkab vazifani boshlash yoki global loyihani amalga oshirish, hatto ish kunini boshlash juda qiyin? Bu yerda bizning his-tuyg'ular muhim rol o'ynaydi.

"Anchor" texnikasi: bu ma'lum hissiy holatlarni keltirib chiqaradigan har qanday moddiy ob'ekt yoki har qanday stimul (vizual va eshitish tasviri, imo-ishora, holat, harakat, rang, hid). Har bir insonning hayoti turli hodisalar va ularga hamroh bo'lgan his-tuyg'ularga boy va shuning uchun har birimizning muayyan harakatlar uchun o'z "langarlar" (musiqa, rang, so'z, harakat, imo-ishora va boshqalar) mavjud. Ko'pincha hayotda tashqi "langarlar" mavjud: ertalab signal jiringlaydi - turish vaqti keldi; yashil svetofor - siz borish mumkin; temir yo'l kesishmasidagi yopiq to'siq - poezd yaqinlashmoqda. Qoidaga ko'ra, ko'pchilik "langarlar" shunchalik aniq va keng tarqalganki, ular deyarli sezilmaydi, ularga tabiiy ravishda ko'nikiladi, ammo ular hissiy holatdagi o'zgarishlarga faol ta'sir qiladi.

Agar vazifa katta, murakkab va qat'iy muddatga ega bo'lmasa, uni hal qilishga majburlash juda qiyin. Bunday vazifalar vaqtni boshqarish terminologiyasida "fillar" deb ataladi. "Fillar" ko'pincha yoqimsiz va qat'iy muddatga ega bo'lmagan katta, murakkab, kuch talab qiladigan vazifalardir. "Fillar" oldimizda turgan turli xil vazifalar bo'lishi mumkin, masalan:

- dissertatsiya yozish;
- • kvartirada ta'mirlash ishlarini bajarish;
- • chet tilini o'rganish;
- • kelgusi besh yilga korxonani rivojlantirish biznes-rejasini ishlab chiqish;
- • jismoniy tayyorgarligingizni oshirish;
- • salomatlikni yaxshilash;
- • kitob yozish.

Xulosa. Natijalarga erishishda vaqtni boshqarish texnologiyalaridan samarali foydalanish nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki insonni turli bosim va stresslardan halos etib, tartib intizomga o'rgatadi. Ish hajmi yoki dars qanchalik katta bo'lmasin uni bo'laklarga bo'lib rejalashtirib barabar zarur. Bunday holatni hal qilishda duch keladigan eng katta muammo bu muammolarni globallashtirish va kengaytirish odatidir. Ko'pincha tasavvurda yaqinlashib kelayotgan vazifaning haqiqiy hajmini oshirib yuboriladi, biz o'zimiz "fil" ni tasavvur qilib bo'lmaydigan nisbatlarga "shishiramiz" va bu o'z navbatida bunday muammoni hal qilishdan qo'rqishga olib keladi. Katta vazifalar bilan ishlashda ikkinchi qiyin nuqta - natijaning o'z vaqtida uzoqligi, biz maqsad sari bir necha qadam tashlangandan keyin ham yakuniy natijani darhol ko'rish qiyin. Biz o'z oldimizga masalan, chet tilini o'rganishni vazifa qilib qo'ysak, bir kun yoki bir haftada natijaga erisha olmaymiz. Asta-sekin motivatsiya zaiflashadi va bizni oldinga siljish tobora qiyinlashmoqda, bizning barcha sa'y-harakatlarimiz joyida bo'lib tuyula boshlaydi: "Men o'qiyman, o'qiyman, lekin men chet tilida ravon gapira olaman ... " Va keyin qo'rquv va shubha vazifaning hal qilinishi va amalga oshirilishida paydo bo'ladi. Bunday globallashtirishdan qochish, qo'rquvdan xalos bo'lish, qo'yilgan vazifani hal qilish va "filni yeyish" ning eng ishonchli usuli - uni mayda bo'laklarga - "steyklarga" kesib, har kuni birma-bir "yeyish". Har bir parcha haqiqiy bo'lishi kerak, ya'ni. bosqichma-bosqich bizni kerakli natijaga, belgilangan maqsadga yaqinlashtiradi. Shunday qilib, har bir "steyk" uchun SMART mezonlaridan foydalanib, biz hal qilishimiz oson bo'lgan yirik global muammoning qismlarini bosqichma-bosqich shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nizamova CH. I. Razvitie samoorganizatsii studentov s primeneniem texnologii taym-menedjmenta. Avtoref diss. Kazan 2022. – 268b.
2. Yusupova N. Taym-menejment (Vaqtini boshqarish) – T.:YAngi asr avlodi, 2009. – 88b
3. Arxangelskiy G.A. Taym-drayv : Kak uspevat' jizn' i rabotat' / Gleb Arxangelskiy. –15-e izd. – M.:Mann, Ivanov i Ferber, 2011. – 272b
4. Otajonova, M. (2023). VAQT TUSHUNCHASI. XRONOMETRAJ - VAQTNI HISOBLASHNING PERSONAL TIZIMI SIFATIDA. *Interpretation and Researches*, 1(1).
извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/64>
5. Otajonova M., Matlubova A., Abdusattorova N. SHAHSNING HAYOT QADRIYATLARI VA UNING TAYM MENEJMENTDAGI AHAMIYATI //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 13. – C. 59-64.
6. Otajonova M. CONCEPT OF TIME. CHRONOMETRY AS A PERSONAL SYSTEM OF TIME CALCULATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 11. – №. 11. – C. 78-84.